

УДК: 621.311.25: 621.311.29

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНОГО ТРЕКЕРА ДЛЯ АЗИМУТАЛЬНОГО И ВЫСОТНОГО ВРАЩЕНИЯ

Ощепкова Эльвира Ахтемовна

докторант, Ферганский политехнический институт,
Республика Узбекистан, г. Фергана E-mail: ferpi_info@edu.uz

DEVELOPMENT OF THE MAIN COMPONENTS OF THE STRUCTURE OF A SOLAR TRACKER FOR AZIMUTH AND ALTITUDE ROTATION

Elvira Oshchepkova

doctoral student, Fergana polytechnic institute,
Republic of Uzbekistan, Fergana

АННОТАЦИЯ: Эта работа посвящена разработке модели бессенсорной двухосевой системе слежения для определения рабочих параметров устройства и получения максимальной выходной мощности фотоэлектрического модуля. В данной статье приведены основные компоненты конструкции трекера и их параметрические характеристики. Приведена блок-схема управляющего программного обеспечения фотоэлектрической системы. Построенный трекер имеет максимальную угловую погрешность относительно солнца $1,5^\circ$ по обеим осям движения. Это значение соответствует приросту энергии на 42% по сравнению с неподвижной установкой солнечного модуля, если предположить, что солнечные модули, установленные на трекере, и неподвижная система являются идентичными модулями по мощности. Разработанный режим отслеживания солнца является бессенсорным, что позволяет повысить надёжность трекера в целом, поскольку выход из строя любого из сенсоров или изменение их параметров сверх определённых пределов приведёт к отказу всего следящего устройства.

Ключевые слова: шаговые двигатели, блок-схема, фотоэлектрический модуль, командные импульсы, солнечная радиация

ABSTRACT: *This work is devoted to the development of a model of a sensorless two-axis tracking system to determine the operating parameters of the device and obtain the maximum output power of a photovoltaic panel. This article presents the main components of the tracker design and their parametric characteristics. The block diagram of the control software of the photovoltaic system are given. The constructed tracker has a maximum angular error relative to the sun of 1.5° along both axes of motion. This value corresponds to a 42% increase in energy compared to a fixed installation of the solar module, assuming that the solar modules installed on the tracker and the fixed system are identical modules in terms of power. The developed sun tracking mode is sensorless, which makes it possible to increase the reliability of the tracker as a whole, since the failure of any of the sensors or a change in their parameters beyond certain limits will lead to the failure of the entire tracking device.*

Keywords: *stepper motors, block diagram, photovoltaic panel, command pulses, solar radiation*

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач на пути развития практических разработок по использованию солнечной энергии являются создание солнечных энергетических установок с приемлемыми технико-экономическими характеристиками. Максимальную эффективность использования солнечной энергии обеспечивают двухосные трекары, конструкции которых подразделяются по направлению основной оси. [1].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Исследователями разработаны множественные варианты ориентации солнечных систем с фотоэлектрическими датчиками. Мусазаде и др., Ромеро и др. [2, 3] отметили, что использование одноосных систем слежения за солнцем может увеличить выход энергии до 20% при увеличении стоимости на 10%, в то время как двухосные системы слежения за солнцем могут

увеличить выход энергии до 40% при стоимости увеличения примерно на 30% по сравнению с фиксированной солнечной системой. Хотя замкнутые системы слежения за солнцем обеспечивают гораздо лучшую точность слежения, они теряют свои сигналы обратной связи, когда датчик затеняется или когда солнце закрывается облаками. Цель исследования состоит в том, чтобы разработать более энергоэффективную и надежную систему слежения за солнцем.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные компоненты конструкции трекера состоят из микроконтроллера, драйверов шагового двигателя, шаговых двигателей, зубчатых передач и поворачиваемого фотоэлектрического модуля. Конструкция осуществляет вращение двухосевого солнечного трекера с использованием микроконтроллера, являющимся ядром системы. В соответствии с программой микроконтроллера генерируются командные импульсы для управления двумя шаговыми двигателями через два драйвера. Блок-схема фотоэлектрической системы, построенная для реализации предлагаемого солнечного трекера подробно показана на рис. 1. [4, 5]

Рис.1. Блок-схема предлагаемого солнечного трекера

Фотоэлектрический модуль соединен с двумя шаговыми двигателями через две зубчатые передачи для двухосевого вращения; одна для азимутального (горизонтального) вращения, а другая для высотного (вертикального) вращения.

Посредством соответствующих последовательных командных импульсов от запрограммированного микроконтроллера и соответствующей зубчатой передачи шаговые двигатели поворачивают фотоэлектрический модуль соответствующим образом.

$$\text{Скорость вала двигателя, } N = \frac{\beta f}{6} = \frac{7,5 \cdot 600}{6} = 750 \text{ об/мин,} \quad (1)$$

где β угол шага и f шаговая частота (или частота импульса) в импульсах в секунду. Шаговому двигателю требуется 48 импульсов для совершения одного оборота. Каждый импульс перемещает ротор на 7,5 градусов. Каждый из шаговых двигателей для вращения по углам высоты и азимуту требует соответствующей связи с фотоэлектрическим модулем. Для этого выбрана зубчатая передача с передаточным отношением 1:15 с 25 зубьями на ведущей шестерне и 375 зубьями на ведомой шестерне. Скорость вращения фотоэлектрического модуля определяется уравнением (2) как скорость ведомой шестерни. [6, 7].

$$S_2 = \frac{N_1}{N_2} * S_1 = \frac{25}{375} * 750 = 50 \text{ об/мин,} \quad (2)$$

где N_1 число зубьев на ведущей шестерне, N_2 число зубьев на ведомой шестерне и S_1 - скорость ведущей шестерни (то есть скорость шагового двигателя = 750 об/мин) и S_2 скорость ведомой шестерни. [8] Данные параметры выбраны исходя из соображений получения более точного наклона и поворота модуля.

При управлении шаговым двигателем стабилитрон на 12 В подключается между источником питания и напряжением V_{dd} - выводы для положительного напряжения питания для поглощения обратной электродвижущей силы от разрушающегося магнитного поля, когда катушки двигателя выключены. [9,

10]. С помощью командных импульсов, полученных драйвером от микроконтроллера, двигатель осуществляет двухосевое вращение фотоэлектрического модуля.

В рабочем режиме аналоговое напряжение питания +5 В подается на вход микроконтроллера через резистор 10 кОм. АЦП в микроконтроллере преобразует входное аналоговое напряжение с модуля в цифровой выходной сигнал для микроконтроллера. Эталонное напряжение АЦП выбирается путем программирования регистров преобразователя АЦП и обычно составляет +5 В. Цифровые командные импульсы подаются на драйвер двигателя от запрограммированного микроконтроллера, и шаговые двигатели поворачивают фотоэлектрический модуль.

Углы азимутального/высотного вращения в течение дня следует измерять двумя цифровыми транспортирами с точностью 0,01 градуса - для измерения высотного и азимутального углов.

При разработке управляющего программного обеспечения конструкции оборудования была разработана блок-схема, основанная на полной функциональности трекера солнечного излучения. Блок-схема управляющего программного обеспечения показана на рис. 2. Пороговое значение, указанное в блок-схеме, варьируется от места к месту, поскольку интенсивность солнца варьируется от одного места к другому. [11-14]

Рис. 2. Блок-схема управляющего программного обеспечения

Микроконтроллер проверяет выходные напряжения. Если значения соответствуют ночным, то трекер отключит все, кроме микроконтроллера, для снижения энергопотребления. Это также позволяет избежать проблемы, связанной с фокусировкой трекера на близлежащем источнике ночного света, таком как уличный фонарь или здание.

ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 3 увеличенные графики показывают, как трекер меняет положение. Это результат того, что трекер формирует «безопасную зону», которая находится на расстоянии $0,9945^\circ$ от положения солнца. Когда трекер

находится в пределах этой безопасной зоны, система находится в равновесии и трекер не двигается.

Рис.3. Результаты моделирования за 500 секунд

Когда солнце выходит за пределы безопасной зоны, трекер видит ошибку и реагирует включением мотора в этом направлении. Двигатель вращает трекер обратно в безопасную зону и движется быстрее, чем трекер может реагировать, поэтому он перемещает его примерно на $0,965^\circ$ от солнца, что находится в пределах безопасной зоны. Затем трекер находится в равновесии, пока солнце снова не уйдет слишком далеко, и цикл повторится.

Для выполнения расчета процента солнечной радиации, поглощаемой системой слежения за солнцем, необходимо выполнить несколько наблюдений за движением трекера. Во-первых, трекер всегда будет следовать за солнцем немного позади его фактического положения максимум на $1,5^\circ$ в обоих направлениях, что подтверждено моделированием. Взяв косинус этого угла, мы получим что трекер сможет поглощать 99,97% всего доступного света в одном направлении. Для получения всего доступного излучения в обоих направлениях это значение возводится в квадрат, в результате чего процентное значение составляет 99,93%. Во-вторых, помимо этой ошибки, трекер всегда будет ориентировать солнечную панель перпендикулярно солнцу в условиях абсолютной ясности. Следовательно, исходя из этих предположений, излучение, поглощаемое панелью, установленной на этой системе слежения, будет составлять 99,93% от общего излучения, что означает, что уравнение для этого значения с течением времени будет выглядеть так:

$$P_t = 0,9993 * Q$$

$$P_t = 0,9993 * \cos(15^\circ(t - 12)) * \cos(\Phi - 23,5^\circ \sin(\frac{\pi t}{4380})), \quad (3)$$

где Q – суммарная солнечная радиация, Φ – географическая широта, 4380 – 365 дней в году по 24 часа или 8760 часов, деленное на два, $23,5^\circ$ - наклон земной оси к ее орбите вокруг Солнца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнении данной работы были разработаны основные компоненты конструкции трекера с параметрами, позволяющими получать более точный наклон и двухосевое вращение фотоэлектрического модуля. При разработке управляющего программного обеспечения конструкции оборудования была разработана блок-схема, основанная на полной функциональности трекера солнечного излучения. Двухосевой солнечный трекер, спроектированный в рамках этой статьи, демонстрирует явное

преимущество как над неподвижными, так и над одноосными системами слежения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Эргашев С.Ф., Тохиров М.К., Ощепкова Э.А. «Выбор электрических и механических компонентов для без сенсорного трекера солнечной параболоцилиндрической установки» *Universum*, 29.11.2021

[2] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, and A. Sharifi, “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800–1818, 2009.

[3] M. Romero, R. Lemuz, I. O. Ayaquica-Martínez, and G.Saldaña-González, “A calibration algorithm for solar tracking system,” in *Proceedings of the 10th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI '11)*, pp. 139–143, Puebla, Mexico, December 2011.

[4] Sarker MRI, Riaz Pervez M, Beg RA. Design, fabrication and experimental study of a novel two-axis sun tracker. *International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, IJMME-IJENS*. 2010;10(1):013-018.

[5] Alexandru C. A novel open-loop tracking strategy for photovoltaic systems. *The Scientific World Journal*. 2013;1–13.

[6] Francisco D, Pedro DG, Luis CG. Two axis solar tracker based on solar maps, controlled by a low-power microcontroller. *Proceeding of the International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granda, Spain; 2010*.

[7] Sewane RS, Vankudre HV, Kakatkar MN. Personal handy system based online vehicle tracking with mobile locking. *International Journal of Engineering Research and Applications*. 2014;4(8):154-157. ISSN: 2248-9622.

[8] Naing NE, Htun ZM. Design and construction of load sharing control system using PIC microcontroller. *International Journal of Electronics and Computer Science Engineering*. 2014;3-N2-138-147. ISSN: 2277-1956.

[9] Баранов В.К. // Новые концентраторы излучения и перспективы их применения в оптике и гелиотехнике. Труды ГОИ, том 45, вып. 179, с. 57-70.

[10] Литвинов П.П., Тверьянович Э.В. Патент РФ «Солнечный модуль с концентратором», № 2252372 , Бюл. № 14 от 20.05.2005.

[11] M. R. Patel, Wind and Solar Power Systems Design, Analysis and Operations, 2nd ed., Boca Raton, CRC Press, 2006.

[12] M. J. Clifford and D. Eastwood, “Design of a novel passive solar tracker”, in Solar Energy, 2004, volume 77, p. 269-280.

[13] E. Ritchie, A. Argeseanu and K. Leban, “Robust Solar Position Sensor for Tracking Systems”, in WSEAS, 2009, volume 9, p.49-54.

[14] S. R. Nayak and C. R. Pradhan, “Solar Tracking Application”, in IOSR Journal of Engineering, 2012, volume 2, p. 127